

RESÍDUOS DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS EM ALFACE NA CIDADE DE JATAÍ-GO

ALBA, Gabriela Oliveira¹; **GIELF**, Fernand Simões²; **MALAQUIAS**, Karla Silva³

Palavras-chave: Produtos fitossanitários. Alface. Extração líquido-líquido. CG-EM

1 INTRODUÇÃO

As hortaliças vêm ganhando destaque na alimentação humana pois o consumo na dieta está relacionado a uma alimentação saudável. A produção é, em maior parte, realizada por agricultores familiares em pequenas propriedades. O consumo de alface *in natura* pode ser um importante meio de transmissão de contaminações microbiológica. Por este motivo, o uso dos produtos fitossanitários é recorrente nas áreas de plantio da cultura. Outras razões de uso são: controle de plantas daninhas e supressão de insetos-praga. Atualmente, está ocorrendo uma adequação às exigências das organizações internacionais relacionadas a qualidade e a segurança dos produtos agrícolas. A contaminação por defensivos fitossanitários pode ser de forma direta ou indireta. A contaminação direta refere-se à exposição dos trabalhadores aos agentes químicos. Quando os aplicadores usam os equipamentos de proteção individual (EPI) de forma apropriada, e adotam boas práticas agrícolas, há uma redução de até 80% da exposição. A indireta ocorre através da contaminação do meio ambiente pelos defensivos ou pelo consumo através das hortaliças contaminadas. Como muitos defensivos apresentam tempo de meia-vida longo e, sendo consumidos durante esse período de carência, podem ocasionar danos à saúde, cujos sintomas variam desde náuseas, vômitos, diarreias até convulsões. Deve-se ressaltar que as hortaliças folhosas são os produtos mais críticos em relação ao uso de defensivos fitossanitários, devido à alta relação área da superfície/peso, sendo a alface uma das mais pulverizadas. A ingestão de resíduos químicos na cadeia alimentar é uma preocupação dos órgãos governamentais, por tratar-se de problema de saúde pública. Portanto, torna-se primordial a determinação de resíduos de

¹Voluntária no Programa de Iniciação Científica (PBIC). Universidade Federal de Jataí (UFJ), Curso de Agronomia. gabi28jun@gmail.com

²Professor Doutor do Curso de Agronomia, Universidade Federal de Jataí (UFJ), fgiefli@gmail.com

³ Professora Doutora do Curso de Química, Universidade Federal de Jataí (UFJ), coordenadora do projeto de pesquisa. kmalaquias@hotmail.com

defensivos fitossanitários, com a finalidade de verificar se o limite encontra-se abaixo dos LMR (Limites Máximos de Resíduos) permitido pela legislação.

O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, tendo aproximadamente 300 milhões de hectares ocupados com culturas anuais, semi-perenes, perenes, florestas plantas e pastagens (MENTEN, 2018). Dessas áreas são cultivadas hortaliças em aproximadamente 837 mil hectares, com volume de produção de aproximadamente 63 milhões de toneladas (CNA, 2018). Uma das hortaliças mais consumidas no mundo é a alface (*Lactuca sativa*), e o tipo preferido no Brasil é a alface crespa, representando cerca de 70% do mercado. Seu ciclo é curto, 45 a 60 dias, isso torna possível que a cultura seja cultivada no país o ano todo (MALDONADE et al, 2014).

Ainda que haja grande polemica envolvendo os defensivos agrícolas, focada nos malefícios que causam a saúde e ao meio ambiente, é importante o questionamento sobre os benefícios do uso destes. Hoje, vivemos em um país onde a população média é de 208.668.841 habitantes (IBGE, 2018), desta forma, é necessário produzir alimento de forma eficiente para todos. O uso de produtos fitossanitários é fundamental nesse processo, pois garante alta produtividade, em variadas épocas do ano, sem a necessidade de aumentar a área plantada. Nos últimos dez anos a produção de hortaliças no país aumentou 33 % enquanto a área foi reduzida em 5 %, esses dados são reflexo dos avanços tecnológicos na produção (MELO & VILELA, 2007).

3 OBJETIVOS

Objetiva-se com esse trabalho efetuar a análise qualitativa de inseticidas e herbicida residual em alfaces produzidas na cidade de Jataí-GO. Serão analisados os produtos fitossanitários com os seguintes princípios ativos: bifentrina, amitraz, endosulfan, diflubenzuron, teflubenzuron, acetamiprido, imidacloprido, indoxacarbe, lambda-cialotrina, metomil, alfa-cipermetrina e do herbicida atrazina. Para extração desses princípios ativos, será aplicada a metodologia analítica de multiresíduos empregando para extração líquido-líquido quimicamente ativa seguido pela caracterização por Cromatografia Gasosa aliada à Espectrometria de Massas (CG-EM).

4 METODOLOGIA

Os compostos analisados estão representados na Figura 1. A extração dos padrões foi feita a partir dos produtos comerciais cedidos pelo Curso de Agronomia. A metodologia analítica foi a mesma para todos os defensivos, como descrito a seguir: foram transferidos 2 mL do composto comercial para um béquer de 250 mL. Adicionou-se 20 mL de diclorometano, logo após transferiu-se para um funil de separação adicionando 10 mL de NaOH 5% e 10 mL da solução de Brine. O meio foi extraído 3x com diclorometano e centrifugado a 3000 rpm por 5 min à 10°C. Ao fim da extração, secou-se a fase orgânica com sulfato de sódio anidro. A qualificação foi realizada utilizando GC/MS Perkin Elmer Clarus S8 no modo SIM (*Select Ion Monitoring*) sendo monitorados os seguintes íons: $m/z = 58$ (metomil), $m/z = 121$ (amitraz), $m/z = 141$ (diflubenzuron), $m/z = 163$ (alfa-cipermetrina), $m/z = 181$ (acetamiprido), $m/z = 181$ (bifentrina), $m/z = 181$ (lambda-cialotrina), $m/z = 195$ (endosulfan), $m/z = 203$ (indoxacarbe), $m/z = 211$ (imidacloprido), $m/z = 223$ (teflubenzuron) e herbicida atrazina $m/z = 200$.

Para análise dos defensivos na hortaliça, foram adquiridas alface de oito pontos de venda da cidade de Jataí, em duplicata. Para cada amostra, foram maceradas 100g de folhas, com 30mL de etanol e o extrato submetido a banho ultrasson por 30min. O processo de extração restante foi o mesmo anteriormente descrito para produtos comerciais.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de extração das moléculas ativas a partir dos produtos comerciais mostrou-se eficaz. Foi possível isolar e caracterizar 10 compostos de interesse, **Fig.2**. Apenas o acetamiprido não foi identificado pela técnica da CG-EM. Os compostos foram separados em dois grupos, **Fig 2 (A)** e **(B)**, pois endosulfan e imidacloprido, assim como amitraz e lambda-cialotrina, apresentam o mesmo tempo de retenção. Com a separação foi possível efetuar a análise qualitativa de forma adequada.

Figura 1. Compostos isolados para a análise qualitativa

Oito amostras de alface foram adquiridas em locais de o cultivo tradicional (F1, F2, F3, F4, Q1, Q2, C1 e C2) e quatro de cultivo hidropônico (K1, K2, B1 e B2).

Figura 2. Moléculas isoladas dos produtos comerciais para análise qualitativa. **(A)** endosulfan e lambda-cialotrina. **(B)** metomil, teflubenzuron, diflubenzuron, imidacloprido, bifentrina, amitraz, alfa-cipermetrina e indoxacarb.

O único herbicida objeto de estudo neste trabalho foi a atrazina, encontrada em todas as amostras. Este pertence ao grupo químico das clorotriazinias. Seu mecanismo de ação é a inibição da fotossíntese através do bloqueio de fluxo de elétrons no FSII. A atrazina é indicada em pré ou pós-emergência das plantas daninhas, para controlar principalmente espécies com folhas largas.

Figura 3. Análise qualitativa de atrazina, evidenciando a presença nas amostras F1, F2, F3, F4 e Q1.

Os resultados dos inseticidas são apresentados na tabela 1. Foram analisados dez inseticidas neste trabalho, porém encontrados nas amostras de alfaces coletadas foram seis: metomil, amitraz diflubenzuron, bifentrina, endosulfan e imidacloprido.

TABELA 1. Análise Qualitativa dos defensivos fitossanitários analisados para as amostras de alface.

Amostra	K1	K2	B1	B2	F1	F2	F3	F4	Q1	Q2	C1	C2	IDA (mg/Kg)
Metomil											x	x	0,03
Amitraz									x	x			-
Diflubenzuron							x	x	x	x			0,01
α-cipermetrina)													-
Bifentrina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,02
λ-cialotrina													-
Endosulfan					x	x		x	x	x			0,006
Indoxacarbe													-
Imidacloprido						x	x						0,02
Teflubenzuron													-

Dos compostos analisados, somente o inseticida imidacloprido possui registro para a cultura do alface, a IDA de 0,02 mg/Kg peso corporal. Este pertence ao grupo químico dos neonicotinoides, e apresenta modo de ação agonista de receptores nicotínicos da acetilcolina. A bifentrina foi encontrada em todas as amostras coletadas. Pertence ao grupo químico dos piretróides, e é um inseticida modulador dos canais de sódio. O metomil é um inseticida pertencente ao grupo químico dos carbamatos inibidor de acetilcolinesterase. Nas amostras encontrou-se residual desse inseticida, em apenas uma (C1). Já o diflubenzuron é um inseticida do grupo químico benzoiluréias, que são inibidores da biosíntese de quitina. Foi encontrado residuais deste em três amostras (F3, F4 e Q1), O amitraz, é um produto destinado para controle de sarnas (causadas por ácaros) em animais, Porém muitas vezes é usado para o controle de espécies de ácaros em plantas. Pertence ao grupo químico bis(arilformamidina), são agonistas de

receptores de octopamina, foi encontrado residual em uma amostra (Q1). Por fim, foi analisado o endosulfan, pertencente ao grupo químico ciclodienoclorado, são antagonistas de canais de cloro mediados pelo GABA, devido sua alta toxicidade é um produto proibido no mercado. Apesar disso foram encontrados residuais em três amostras analisadas (B1, F4, Q1).

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

O método analítico de extração proposto líquido-líquido quimicamente ativa mostrou-se eficiente para a extração dos defensivos fitossanitários, sendo possível a caracterização de 10 compostos. A técnica de identificação, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, possibilitou a determinação de seis inseticidas (amitraz, bifentrina, difluorobenzuron, endosulfa, imidacloprido e metomil) e um herbicida (atrazina) de forma rápida, simples e com baixo custo. Dos defensivos fitossanitários analisados, apenas o imidacloprido tem registro junto ao Ministério da Agricultura para a cultura de alface. Segundo a Lei de Agrotóxicos – Lei 7802, somente os registrados podem ser utilizados, e o registro implica indicação obrigatória da cultura e da praga. Diante das obrigações legais a que estão sujeitas perante o registro de um defensivo, as empresas registrantes direcionam seus esforços para aquelas culturas que possibilitam melhor relação custo-benefício. Como a produção das hortaliças, em sua grande maioria, provém de pequenos produtores, os elevados custos do registro exigem um retorno para o investimento que a área de cultivo de várias hortaliças não fornece, explicando o motivo dos compostos encontrados na análise qualitativa não terem registro para a cultura do alface.

REFERÊNCIAS

CNA, BRASIL. Disponível em: http://www.cnabrazil.org.br/sites/default/files/sites/default/files/uploads/11_hortaliças.pdf. Acesso em: 02 de agosto de 2018.

IBGE, 2018. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/box_popclock.php. Acesso em: 09 de agosto de 2018.

MALDONADE, I. R.; MATTOS, L. M.; MORETTI, C. L. **Manual de boas práticas na produção de alface**. Brasília, DF, Embrapa hortaliças, 2014. 44 p. (documentos, 141).

MELO P.C.T & VILELA N.J. **Importância da cadeia produtiva brasileira de hortaliças**. Brasília. 11p. 2007

MENTEN, J.O. Disponível em: <http://sindiveg.org.br/consumo-de-produtos-fitossanitarios-no-brasil/>. Acesso em: 02 de agosto de 2018.